

УДК 004.738

DOI 10.5281/zenodo.15639280

Научная статья

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ

THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIGITAL ECOSYSTEMS FOR RESEARCH ACTIVITIES OF MASTER'S STUDENTS

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

*Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского.*

POPOVA EKATERINA ANDREEVNA,

*Moscow State University of Technology and Management named
after K.G. Razumovsky.*

В данной статье рассматривается проблема цифровых экосистем в исследовательской деятельности магистрантов. Изучаются современные тенденции и изменения в образовательном процессе, вызванные цифровизацией. Проводится сравнительный анализ для выявления ключевых характеристик цифровых экосистем и их влияния на научную продуктивность студентов. Рассматриваются аспекты интеграции цифровых библиотек, образовательных платформ и новых технологий в учебный процесс, а также вызовы, с которыми сталкиваются магистранты. Обосновывается необходимость специализированных ресурсов для углубленного обучения и разработки эффективных инструментов для поддержки исследовательской деятельности.

This article examines the problem of digital ecosystems in the research activities of undergraduates. The article examines current trends and changes in the educational process caused by digitalization. A comparative analysis is conducted to identify the key characteristics of digital ecosystems and their impact on students' scientific productivity. The aspects of the integration of digital libraries, educational platforms and new technologies into the educational process, as well as the challenges faced by undergraduates, are considered. The necessity of specialized resources for in-depth training and the development of effective tools to support research activities is substantiated.

Ключевые слова: цифровые экосистемы, исследовательская деятельность, магистранты, цифровизация, образовательные технологии, цифровые библиотеки, сетевые технологии.

Key words: digital ecosystems, research activities, master's students, digitalization, educational technologies, digital libraries, network technologies.

В последние годы цифровые экосистемы стали ключевым объектом исследования и развития в различных сферах экономики, науки и социальной жизни. Их влияние охватывает широкий спектр отраслей, трансформируя традиционные модели бизнеса, коммуникаций и управления. Цифровая экосистема – это сложная, динамичная сеть взаимосвязанных элементов, включающая технологии, участников рынка, информационные ресурсы и процессы, которые совместно формируют новые формы взаимодействия.

В условиях стремительного развития цифровых технологий цифровые экосистемы становятся все более важным элементом научно-исследовательской деятельности. Как экосистемы в бизнесе, так и экосистемы в некоммерческом секторе, к которому относится образование, призваны предоставлять значительные преимущества тем, кто ими пользуется [7, с. 74]. Для магистрантов, которые активно вовлечены в процесс создания новых знаний и инноваций, понимание сущности и современного состояния цифровых экосистем является ключевым фактором успешного результата исследований.

В статье рассматривается анализ текущего состояния проблем цифровых экосистем для магистрантов. Сетевые технологии являются одним из ключевых компонентов образовательной экосистемы на современном этапе развития вообще и подготовки магистрантов, в частности [5, с. 1046].

Для анализа современного состояния проблемы цифровых экосистем для магистрантов будет использоваться сравнительный анализ. Он будет использован для определения ключевых характеристик цифровых экосистем, оценки их влияния на исследовательскую деятельность магистрантов, исследования различных моделей и инициатив в разных странах, а также выявления потребностей и вызовов, с которыми сталкиваются магистранты.

Сравнительный анализ различных характеристик цифровых экосистем позволит выделить основные компоненты и принципы их функционирования. Это важно для понимания, как цифровые экосистемы влияют на исследовательскую деятельность магистрантов. Анализ существующих исследований по влиянию цифровых экосистем на исследовательскую деятельность позволит определить, какие аспекты экосистем способствуют или препятствуют исследовательскому процессу магистрантов. Это может включать доступ к ресурсам, инструменты для сотрудничества и возможности для обмена знаниями.

Цифровая экосистема – это сеть взаимосвязанных компонентов, которые взаимодействуют друг с другом и с окружающей, по отношению к ней, средой для создания ценности и обмена информацией [4, с. 6]. Переход к массовому использованию технологий цифрового образования привел к ряду положительных изменений [6, с. 3].

Современные цифровые технологии достаточно быстро обновляются и распространяются [9, с. 1276]. Современные интерактивные образовательные технологии требуют формирования цифровой компетентности, развития профессиональных компетенций и навыков будущего, что реализуется посредством цифровых подходов в использовании электронных ресурсов [2, с. 37]. Цифровизация образования, несмотря на свои многогранные преимущества, также сопряжена с рядом вызовов, требующих внимания и разработки стратегий для их решения [3, с. 25].

Современные цифровые библиотеки играют ключевую роль исследовательской деятельности магистрантов, обеспечивая их необходимыми научными материалами и инструментами для успешного выполнения дипломных работ и проектов, а также для публикации статей.

Наличие цифровой экосистемы и библиотек, интегрированных в образовательный процесс, предоставляет магистрантам непрерывный доступ к актуальным и разнообразным материалам, что способствует повышению качества их научной работы и уровня подготовленности к будущей профессиональной деятельности.

Рассмотрим статистику использования магистрантами цифровых научных библиотек (рис. 1).

Статистика использования цифровых библиотек:

– eLibrary и КиберЛеника – обязательны для публикаций в ряде российских вузов и охватывают большинство дисциплин, регулярно пополняются и используются для индексации работ в ВАК и РИНЦ.

- Российская государственная библиотека (РГБ) – обширная коллекция авторитетных научных работ с открытым доступом.
- Math-Net.ru – портал для математиков и специалистов технических направлений с более чем 100 индексируемыми журналами.
- Scholar.ru – база научных публикаций, включающая в себя статьи, рефераты диссертаций и монографии.

Рис. 1. Статистика использования цифровых научных библиотек магистрантами

Также существуют менее популярные библиотеки:

- ScienceResearch – англоязычный сервис для поиска публикаций иностранных учёных (платный доступ).
- ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» – электронно-библиотечная система, предлагающая доступ к научным и учебным материалам, справочникам и мультимедиа.
- Индикатор – международный проект, который включает каталог статей и актуальные новости в области науки.

Далее рассмотрим наиболее популярные цифровые экосистемы для образования (рис. 2):

Рис. 2. Статистика использования цифровых экосистем магистрантами

– Moodle – самая распространённая образовательная платформа в России: её применяют 62 % вузов как для учебных, так и для исследовательских задач студентов и магистрантов.

– BeeHive/BusinessChain/MakeEvents – в экосистеме Государственного университета управления учатся более 12 000 студентов, платформа объединяет бакалавров, магистрантов и аспирантов по 33 направлениям подготовки.

– ЦПП: ВУЗ (Цифровая проектная платформа для вузов) – платформа, интегрирующая студентов, преподавателей и внешних партнёров для реализации проектных и исследовательских задач. Обеспечивает цифровое взаимодействие, управление проектами и обмен знаниями в рамках университетской среды.

Эти библиотеки и системы формируют основу цифровой инфраструктуры для исследовательской деятельности студентов и магистрантов, обеспечивая доступ к научной информации, инструментам анализа и платформам для совместной работы. Такие системы предоставляют удобные и инновационные инструменты, способствуют сотрудничеству и обмену знаниями, а также создают условия для развития навыков и успешной реализации исследовательских проектов [8, с. 1058].

Современное состояние проблемы цифровых экосистем для образования, особенно для магистрантов, представляет собой актуальную и динамично развивающуюся сферу, на которую обращается пристальное внимание государственных и муниципальных органов, а также образовательных учреждений. Но при этом сохраняются вызовы, связанные с адаптацией сервисов под специфические потребности высшего образования.

В России одним из ключевых примеров цифровой образовательной экосистемы является «Московская электронная школа» (МЭШ), запущенная в 2016 году. Сегодня платформа объединяет более 7 миллионов пользователей по всей стране – учеников, родителей и педагогов, из них свыше 3 миллионов – в Москве. Ежедневно к сервисам МЭШ обращаются более 4,5 миллиона раз в учебный период.

Основные компоненты экосистемы включают:

– Электронный дневник и журнал для контроля успеваемости и планирования уроков.

– Обширную библиотеку с учебно-методическими материалами, видеоуроками, виртуальными лабораториями.

– Сервис «Цифровой учитель» на базе искусственного интеллекта, который выявляет пробелы в знаниях и предлагает персонализированные рекомендации, особенно по математике (более 500 тысяч обращений за учебный год).

– Рекомендательные сервисы для профориентации, подбора кружков, секций, вузов и специальностей.

– Инструменты для ведения портфолио учащихся, фиксирующего достижения в учебе, спорте и творчестве.

– Интеграцию с городскими сервисами, например, для оплаты питания и посещения музеев.

Хотя МЭШ и другие цифровые платформы активно развиваются в сфере школьного и среднего профессионального образования, их адаптация под нужды магистрантов и студентов вузов пока находится в стадии становления. Для магистрантов важны:

– Более специализированные и углубленные образовательные ресурсы, учитывающие научно-исследовательскую деятельность.

– Интеграция с системами электронных зачетных книжек и портфолио студентов, что уже планируется для колледжей и вузов Москвы.

– Развитие сервисов карьерного сопровождения и профориентации с учетом запросов магистерских программ и рынка труда.

– Поддержка гибридных и дистанционных форм обучения, требующих высокой цифровой грамотности и навыков самостоятельного освоения материала.

– Интеграция с научными библиотеками.

Цифровая экосистема для студентов должна быть разработана таким образом, чтобы улучшить образовательный и исследовательский процессы и позволить студентам развивать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в выбранной ими области [10, с. 1371]. Подчеркнем, что под цифровой образовательной экосистемой в данной работе понимается, прежде всего, сетевая инфраструктура [9, с. 1282].

В итоге современное состояние цифровых экосистем в образовании – это сочетание масштабных достижений в цифровизации школьного и среднего профессионального образования с продолжающимися задачами по адаптации и развитию сервисов для магистрантов и студентов вузов, что требует комплексного подхода и дальнейших инвестиций в технологии и образовательные процессы.

Цифровая экосистема для магистрантов предоставляет ряд важных преимуществ, которые существенно повышают качество и эффективность образовательного процесса, а также способствуют развитию научной и профессиональной деятельности.

Современные цифровые экосистемы играют ключевую роль в развитии исследовательской деятельности магистрантов, предоставляя широкий спектр ресурсов, инструментов и платформ для эффективной работы в научной сфере.

Однако, несмотря на значительные достижения в цифровизации образовательных процессов, существуют определённые вызовы и ограничения, связанные с адаптацией цифровых сервисов под специфические потребности магистрантов. Необходимость создания более специализированных и гибких платформ, учитывающих углублённую научно-исследовательскую деятельность, а также интеграция с системами управления образовательным процессом остаются актуальными задачами. Это требует комплексного подхода и активного участия как образовательных учреждений, так и разработчиков цифровых решений.

Анализ существующих цифровых экосистем и платформ показывает, что их эффективность напрямую зависит от качества интеграции технологий, удобства использования и возможности адаптации к меняющимся требованиям пользователей. Магистранты нуждаются в инструментах, которые не только обеспечат доступ к научной информации, но и поддержат обмен знаниями и развитие профессиональных компетенций. Важно также развивать сервисы профориентации, что способствует успешной реализации исследовательского потенциала и дальнейшему профессиональному росту студентов.

Кроме того, цифровая экосистема способствует развитию цифровой грамотности и самостоятельности магистрантов, что является необходимым условием для успешной учебной и научной деятельности в условиях современной высокой технологичности. венную подготовку магистрантов. Таким образом, информационные технологии, являясь неотъемлемой частью современной научно-исследовательской деятельности магистрантов, обеспечивают мобильность обучающегося, возможность доступа к различным ресурсам в осуществлении поисковой деятельности, возможность постоянного взаимодействия с научным руководителем, гарантирует вовлеченность в исследовательскую деятельность [1, с. 431].

Современное состояние проблемы цифровых экосистем в исследовательской деятельности магистрантов отражает как значительный прогресс, так и стоящие перед системой образования вызовы. Для дальнейшего успешного развития необходимы стратегические инвестиции в создание и адаптацию цифровых платформ, а также тесное взаимодействие всех участников образовательной среды, что позволит максимально эффективно использовать по-

тенциал цифровых экосистем для поддержки инновационной и исследовательской работы магистрантов.

Современное состояние цифровых экосистем в образовательной сфере, и в частности, в исследовательской деятельности магистрантов, требует постоянного анализа и обновления подходов. Однако, несмотря на существующие вызовы, цифровизация открывает новые горизонты для повышения качества образования и научной работы. Ожидается, что с дальнейшим развитием технологий и их интеграцией в образовательные стандарты, магистранты получат еще больше возможностей для успешной реализации своих исследовательских амбиций. Важно, чтобы как учебные заведения, так и технологические компании работали вместе, создавая инструменты, соответствующие меняющимся требованиям и запросам образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Организация исследовательской деятельности магистрантов в электронной среде / О.И. Ваганова [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 4-2. С. 429-431.
2. Виндижева А.О. Использование интерактивных образовательных технологий в системе образования в условиях цифровизации общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 9. С. 36-40.
3. Казакова А.А. Цифровизация образования: вызовы и возможности // Инновационные результаты социально-гуманитарных и экономико-правовых исследований: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 августа 2023г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2023. С. 23-32.
4. Чванова М.С., Молчанов А.А. Современное состояние исследований по проблеме формирования цифровой образовательной экосистемы // Материалы международного педагогического конгресса «Устойчивое развитие образования. Миссия. Трансформации. Ресурсы», Калининград, 18-22 апреля, Калининград, 18-22 апреля 2023. С. 273-284.
5. Чванова М.С. Функциональные возможности цифровой образовательной экосистемы для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 5. С. 1043-1062.
6. Чумаков Д.А., Болотина М.А. Цифровое образование на современном этапе: перспективы и проблемы // Вестник молодежной науки. 2021. № 1 (28). С. 2.
7. Хангельдиева И.Г. Образовательные экосистемы – тренд развития современного российского образования в ближайшем будущем // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2022. № 1. С. 68-88.
8. Потапов Д.В. Цифровая экосистема ее методология и реализация // Актуальные исследования. 2025. № 18 (253). Ч. I. С. 50-51.
9. Сулейманкадиева А.Э., Петров М.А., Александров И.Н. Цифровая образовательная экосистема: генезис и перспективы развития онлайн-образования // Вопросы инновационной экономики. 2021. № 3. С. 1273-1288.
10. Чванова М.С., Киселева И.А. Сущность и педагогический базис формирования цифровой экосистемы активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов // Вестник ТГУ. 2024. № 5. 17 с.

Поступила в редакцию: 27.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Попова Е.А., 2025.